

‘La verdad (es que)’: Significado nuclear y atenuante^{1*}

‘La verdad (es que)’: Core and attenuating meaning

María Amparo Soler Bonafont

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ESPAÑA
m.amparo.soler@uv.es

Recibido: 18-IV-2016 / **Aceptado:** 16-XI-2016

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivos caracterizar la función atenuante de ‘la verdad (es que)’ y evaluar la contribución del valor de contraexpectativa en el despertar de esta función pragmática. ‘La verdad (es que)’ ha sido generalmente considerada como una partícula discursiva de refuerzo argumentativo (Portolés, 1998; Fuentes, 2009, 2012), si bien estudios recientes apuntan que su valor pragmático más frecuente es el de atenuación (González & Maldonado, 2007; Soler, 2015a). Partiendo de esta hipótesis, la investigación analiza los usos atenuantes de la construcción en un corpus de textos sincrónicos orales y escritos del español peninsular, de distintos géneros y registros con el fin de desgranar qué circunstancias discursivas motivan su desarrollo pragmático. Los resultados del estudio indican que el proceso inferencial que genera el valor contraexpectativo de ‘la verdad (es que)’ en dos dimensiones, explica el nacimiento de la atenuación en el discurso interaccional.

Palabras Clave: ‘La verdad (es que)’, partículas discursivas, atenuación, contraexpectativa.

¹¹ Argumentación y Persuasión en Lingüística. *Corpus de conversaciones orales* [en línea]. Disponible en: <http://grupo.us.es/grupoapl/corpus.html>. Dir.^a: C. Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla).

¹² Coord.^a: I. Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid).

¹³ Coord.: J. R. Gómez Molina.

¹⁴ De los 308 ejemplos analizados, 83 son parentéticos y 225, integrados. Para los últimos, Santos (2003) reconoce valores de justificación –extensión de significado ligada a la corrección que se experimenta en el uso de esta partícula (como se verá en el apartado 3.2.1) y que explicaría que en las manifestaciones de su variante integrada predomine la función atenuante–.

¹⁵ Tomamos, en este caso, una concepción sintáctica de posición, en que se establece como inicial el lugar primero de la proposición junto a la que ‘la verdad es que’ aparece. No obstante, a partir del apartado 3.2.2 se tomará un concepto discursivo de posición (Briz & Pons, 2010), para el estudio del uso argumentativo de la partícula. Se concebirá esta como posición respecto a la expresión de contraexpectativa explícita introducida por la partícula.

¹⁶ Si bien el corpus PRESEEA es un corpus de entrevistas y sus textos son de carácter dialógico, nos basamos en el concepto de Contexto Interactivo Concreto (CIC) (Meyer-Hermann, 1988; Briz & Albelda, 2013) para evaluar el plano de enunciación específico –monológico o dialógico (Grupo Val.Es.Co., 2014)–, que se reconoce en pequeñas secuencias del discurso, y con el fin de determinar la tipología textual manifestada en estas microsecuencias. De hecho, el corpus PRESEEA se compone entrevistas guiadas a través de una serie de preguntas que permiten obtener respuestas del entrevistado de distinta tipología textual (expositivas, argumentativas, descriptivas y narrativas). En este sentido, el ejemplo (2) supone un caso de secuencia argumentativa.

¹⁷ El valor de justificación ha sido apuntado para ‘la verdad (es que)’ y otros modalizadores de sinceridad por González Ruiz (2006), González y Maldonado (2007), Fuentes (2012) o Brenes (2013).

¹⁸ El análisis de corpus muestra que ‘la verdad (es que)’ suele aparecer en el plano dialógico y, en el monológico, en contextos que reproducen el dialogismo: diálogos fingidos, monólogos interiores, etc.

¹⁹ Taranilla (2011) explica esta oposición (lo real *vs* lo aparentemente real o falso) en el uso de expresiones con ‘realidad’ (‘en realidad’, ‘realmente’) y ‘apariencia’ (‘en apariencia’, ‘aparentemente’).

* AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente los comentarios de los evaluadores, que han permitido enriquecer y mejorar el trabajo y, en especial, las lecturas críticas y el apoyo siempre constante de M. Albelda y R. González.